

Adib Sobir Termiziy nomidagi Surxondaryo axborot-kutubxonasi haqida

Termiz shahar kutubxona foydalanuvchilari

Ma'lumki, kutubxonalar qadim-qadimdan insonlar uchun ma'naviyat va ma'rifat o'chog'i bo'lib, inson zoti doim kitoblarga intilib yashab kelgan. Har doim kutubxonalar jamiyat hayotining ajralmas qismi bo'lgan. Faqat kutubxonalar tufayligina qadimgi qo'lyozmalar, bosma kitoblar, tarixiy shaxslar haqidagi manbalar bizgacha yetib kelgani hech kimga sir emas.

Yozuvning paydo bo'lishi va hujjatli manbalar, qo'lyozma va keyinchalik bosma kitoblarning ko'payishi kutubxonalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Kutubxonalar miloddan avvalgi 2 ming yillikda vujudga kelib, yozuvlar sopol bitiklarda yozilgan edi. Miloddan avvalgi VII asr o'rtalarida Sharqdagi ko'p saroylarda qadimgi Misr va Rim ibodat xonalari qoshida kutubxonalar bo'lgan. Qadimgi davrdagi kutubxonalardan eng mashhuri Aleksandriya kutubxonasidir.

G'arbiy Yevropada ilk o'rta asrlarda monastir va ibodatxonalar qoshida kutubxonalar tashkil etilgan.

O'zbekiston hududida miloddan avvalgi 1 ming yillikning so'ngi asrlarida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. Bular ilk kutubxonalar bo'lib, kutub – arabcha «kitoblar», xona – forscha «uy», ya'ni kitob va hujjatlar saqlanadigan joy demakdir.

Kutubxona – bosma va ayrim qo'lyozma asrlardan ommaviy foydalanishni

ta'minlovchi madaniy- ma'rifiy va ilmiy muassasa hisoblanib, unda muntazam ravishda bosma asarlarni to'plash, saqlash, targ'ib qilish va kitobxonlarga yetkazish, shuningdek, axborot bibliografik ishlar olib boriladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatish kutubxonaning asosiy faoliyati bo'lib, qolgan barcha faoliyatlar (kitob fondini butlash, uni tashkil etish, to'ldirish va h.k) asosiy faoliyat uchun xizmat qiladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishning asosiy maqsadi ularni axborot va adabiyotga bo'lgan talablarini imkoni boricha to'liq qondirishdan iborat.

Markaziy Osiyo hududida yirik sulolaviy kutubxonalar, masjid-madrasalar qoshida kutubxonalar bo'lganligi haqida aniq tarixiy manbalar mavjud. Bugungi kunda kutubxonalarsiz hayotimizni tasavvur etib bolmaydi. Xususan Sobir Termiziy nomli Termiz shahrida qad rostlagan kutubxonaga toxtalsak, aytish o'rinliki, kutubxonaning eski binosi 1936-yilda bunyod etilgan va kuniga bor-yo'g'i 32 kishiga xizmat ko'rsatishga mo'ljallangan bo'lgan. Bu yerda 20 nafar kitobxon uchun joy ajratilgan hamda 10 dona kompyuter mavjud edi.

Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimidagi homiy tashkilotlar mablag'lari hisobiga bunyod etilgan yangi bino esa har kuni 2000 nafar kitobxonga xizmat ko'rsatish salohiyatiga ega bo'lgan. Zamonaviy kompyuter va axborot-kutubxona texnologiyalari bilan jihozlangan markaz viloyatning ilmiy-ta'limiy rivoji, kadrlar tayyorlash salohiyatini oshirishga xizmat qiladi.

Bir vaqtning o'zida zamonaviy qulayliklarga ega kompyuter zalida 36 nafar, Wi-Fi hududida 90 nafar, umumiy o'quv zalida 50 nafar, huquqiy axborot zalida 24 nafar foydalanuvchi uchun o'rinlar ko'zda tutilgan.

Shu bilan birga, yangi binoda 16 o'ringa mo'ljallangan o'quv markazi ham mavjud. Bu yerda viloyat axborot-kutubxona markazi xodimlari malaka oshirishlari, viloyat aholisi axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha savodxonliklarini oshirishlari mumkin.

Kutubxona hududida qahvaxona, kitob do‘koni faoliyati ham yo‘lga qo‘yilgan.

Axborot-kutubxona markazi foydalanuvchilarning axborot olish madaniyati bo‘yicha bilimlarini oshirish va ilmiy-uslubiy va innovatsion usullarda xizmatlar ko‘rsatish uchun barcha zarur infratuzilmaga ega.

Bugungi kunda kutubxona jamoasini sofdil, jonkuyar inson Abdushukurov Ma‘ruf Jurayevich boshqarib kelmoqdalar. U kishi 1974- yil Surxondaryo viloyatining Termiz tumanida tavallud topganlar. Mutaxassisliklari boyicha turli hil lavozimlarda xizmat qilganlar. Aytish orinliki, rahbar jonkuyar, vijdonli bolgan sohadagina osiah boladi. Bugungi kunda kutubxona respublikada oz o`rniga ega.

